

نسبت اسلام و ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

حدیث رجبی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده:

با تفحص در تفسیر آیات مرتبط با ایمان و اسلام که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در تعیین نسبت میان اسلام و ایمان ارائه نموده است نسبت اسلام و ایمان از این قرار تحلیل شده است: ایمان و اسلام در ربط وثیق با هم، ذو مراتب‌اند؛ در وهله‌ی نخست، تحقق ایمان متاخر از تحقق اسلام ابتدایی است و قرآن اثبات وجود آن را در التزام عملی انسان به مفاد ایمان یعنی احراز شروط شش‌گانه‌ی: خشوع، اعراض از لغو، انفاق، حفظ فروج، رعایت امانت و عهد، مراقبت از نماز معرفی می‌کند که هرچه درجه‌ی عمل بالاتر باشد ایمان را ازدیاد می‌دهد. بنابراین اسلام و ایمان در یک ارتباط پلکانی متقابل موجب تعالی هم هستند تا جایی که نهایتاً عالی‌ترین درجه‌ی ایمان، منتج به عالی‌ترین درجه اسلام شده و آن نیز نتایجی چون فردوس و خرمی وجه مؤمن در آخرت را در پی خواهد داشت. بنابراین بین اسلام و ایمان تلازم طرفینی برقرار است.

واژگان کلیدی: اسلام، ایمان، عمل صالح، مراتب اسلام، درجات ایمان

مقدمه:

آنچه از قرآن و حدیث برمی‌آید، رابطه اسلام و ایمان به گونه‌های مختلف مطرح شده و در نتیجه رابطه منطقی این دو مفهوم متفاوت است؛ گاهی نسبت منطقی آن دو، تساوی و گاهی به گونه عموم و خصوص مطلق و در مواردی نیز عموم و خصوص من وجه می‌باشد که بیشتر به صورت عموم و خصوص مطلق آمده است. آنچه از مجموع آیات قرآن فهمیده می‌شود این است که اسلام و ایمان هیچ‌کدام بدون دیگری محقق و مقبول نیست و به صورت پلکانی در تحقق مراتب هم تاثیر انکار ناپذیر دارند؛ اسلام ابتدایی ایمان ابتدایی را در پی خواهد داشت و التزام عملی به آن ایمان، موجبات تحقق اسلام عالی‌تر را فراهم می‌سازد و آن هم مبدأ ایمان علی بعدی است و هکذا تا جایی که انسان به اوج تسلیم و مقام رضوان الهی نائل می‌شود. در کتاب کافی بابی با عنوان «انّ الایمان یشکر الاسلام و الاسلام لا یشکر الایمان» وجود دارد که در همانجا روایتی از سماعه نقل شده است که می‌گوید: «به امام صادق (ع) عرض کردم: بفرمایید که آیا ایمان و اسلام جدایند یا نه؟ امام علیه السلام فرمود: ایمان همه جا شریک اسلام است ولی اسلام شریک ایمان نیست، عرض کردم: آنها را برای من توضیح دهید، فرمود: اسلام، شهادت به یگانگی خدا و تصدیق به رسالت رسول او است که بدان وسیله خونها محفوظ و قانون ازدواج و ارث اجرا می‌شود، اما ایمان هدایت و عقیده قلبی... ایمان درجه بالاتر از اسلام است... در تحت العقول، از امام صادق (ع) نقل شده است: "ایمان یک درجه بالاتر از اسلام، و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان، و همه آنها وابسته به یکدیگرند..." (تحت العقول، احادیث مرویه از امام صادق (ع)، ۱۳۵). در حدیثی آمده است: «هرکس اقرار به دین خدا کند مسلمان، و اگر عمل مطابق دین خدا کند مؤمن است» (عطایی، ص ۹) برای روشن شدن مطلب، تفصیل آن را با تبیین حقیقت ایمان و اسلام از نگاه تفسیری علامه طباطبایی پی می‌گیریم.

مبانی تحقیق:

در بررسی موضوع مقاله، منابع مختلفی از جمله مقالاتی مرتبط با بحث ایمان و اسلام یافت شد که اهم آنها مورد استفاده قرار گرفته اند. اما پژوهشی که بحث مستوفایی در تعیین نسبت اسلام و ایمان از نظر علامه طباطبایی را ارائه کرده باشد یافت نشد. بنابراین مبنای اصلی پژوهش حاضر تفحص در متن تفسیر المیزان و تمرکز بر آن با روش توصیف تحلیلی بوده است.

الف. حقیقت اسلام و درجات آن

در اندیشه علامه، اسلام دینی است فطری که طریقتش تسلیم شدن در برابر خداوند است. «ان الدین عندالله الاسلام» (آل عمران/۱۹). به فرموده ایشان، همین اسلام است که به پیروان خود دستور می‌دهد، برای زندگی خود، محیط ایمان و اسلام و

جامعه تقوا را انتخاب کنند زیرا اسلام هیچ مطلب حقی را پوشیده نمی‌دارد (مجیدی بیگدلی، ص ۸۱). «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ!» (۱۳۱ / بقره)؛ «وقتی پروردگارش به ابراهیم گفت: اسلام بیاور! گفت من تسلیم رب العالمین هستم!» اصولاً کلمه «اسلام» و «تسلیم» و «استسلام» هر سه یک معنا را می‌دهند، و آن این است که کسی و یا چیزی در برابر کس دیگر حالتی داشته باشد، که هرگز او را نافرمانی نکند، و او را از خود دور نسازد: «بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ - آری کسی که روی دل تسلیم برای خدا کند!» (۱۱۲/بقره) و نیز فرموده: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا - من روی دل متوجه به سوی آن کس می‌کنم که آسمان‌ها و زمین بیافرید تو جَهِّيْ مَعْتَدِلَانَهُ!» (۷۹ / أنعام) پس اسلام انسان برای خدای تعالی وصف رام بودن و پذیرش انسان است نسبت به هر سرنوشتی که از ناحیه خدای سبحان برایش تنظیم می‌شود، چه سرنوشت تکوینی، از قضا و قدر، و چه تشریحی از اوامر و نواهی و امثال آن. به همین جهت می‌توان گفت: مراتب تسلیم بر حسب شدت و ضعف حوادث و آسانی و سختی پیش‌آمدها مختلف می‌شود. آن که در برابر پیش‌آمدهای ناگوار و تکالیف دشوارتر تسلیم می‌شود، اسلامش قوی‌تر است، از اسلام آن کس که در برابر ناگواری‌ها و تکالیف آسان‌تری تسلیم می‌شود. اساساً از نگاه علامه میان ایمان و اسلام پیوندی ناگسستنی وجود دارد، به طوری که هر مرتبه از اسلام، مرتبه‌ای از ایمان را در پی دارد؛ پس اسلام دارای درجات و مراتبی است (المیزان ج ۲، ص ۱۵۹) :

۱. مرتبه اول از اسلام پذیرفتن ظواهر اوامر و نواهی خداست. یعنی با زبان شهادتین را بگویند، چه این که موافق با قلبش باشد و چه نباشد. در این باره خدای تعالی فرموده: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...!» (۱۴ / حُجُرَات) ؛ «اعراب گفتند: ما ایمان آوردیم. بگو هنوز ایمان نیآورده‌اید. و لکن بگویند اسلام آوردیم، چون هنوز ایمان داخل در قلبتان نشده است...!». در مقابل اسلام به این معنا اولین مراتب ایمان قرار دارد. آن عبارت است از اذعان و باور قلبی به مضمون اجمالی شهادتین، که لازمه‌اش عمل به غالب فروع است.

۲. مرتبه دوم از اسلام دنباله و لازمه همان ایمانی است که، در مقابل مرتبه اول اسلام قرار داشت، یعنی تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلی و اعمال صالحه‌ای که از توابع آن است، هرچند که در بعضی موارد تخطی شود. داشتن این مرحله منافاتی با ارتکاب گناهان ندارد. خدای تعالی درباره این مرحله از اسلام می‌فرماید: «الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَ كَانُوا مُسْلِمِينَ - آنان که به آیات ما ایمان آوردند و مسلمان بودند» (۶۹ / زُحْرُف) و نیز می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَأَفْئَةٍ - ای کسانی که ایمان آوردید، همگی داخل در سلم شوید!» (۲۰۸ / بقره). پس به حکم این آیه یک مرتبه از اسلام هست که بعد از ایمان پیدا می‌شود. چون می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آوردید، داخل در سلم شوید!» پس معلوم می‌شود این اسلام غیر اسلام مرتبه اول است که قبل از ایمان بود. در مقابل این اسلام مرتبه دوم از ایمان قرار دارد، و آن عبارت از اعتقاد تفصیلی به حقایق دینی که خدای تعالی درباره‌اش می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ - مؤمنان تنها آن‌ها هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده و

سپس تردید نکردند و با اموال و نفوس خود در راه خدا جهاد نمودند، این‌ها ایند همان‌ها که در دعوی خود صادق‌اند.» (۱۵/حُجرات) و نیز فرموده: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ - ای کسانی که ایمان آوردید، آیا می‌خواهید شما را به تجارتی رهنمایی کنم که از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟ آن این است که به خدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با اموال و نفوس خود جهاد کنید! » (۱۰ و ۱۱/صَف) در این دو آیه دارندگان ایمان را باز به داشتن ایمان ارشاد می‌کند، پس معلوم می‌شود ایمان دومشان غیر ایمان اول است. (المیزان ج ۲، ص ۱۶۰)

۳. مرتبه سوم اسلام دنباله و لازمه همان مرتبه دوم ایمان است. چون نفس آدمی وقتی با ایمان نام‌برده انس گرفت و متخلّق به اخلاق آن شد خودبه‌خود سایر قوای خلاف با آن، از قبیل قوای بهیمی و سبعی برای نفس رام و منقاد می‌شود. آن قوایی که تمایل به هوس‌های دنیوی و زخارف فانی و ناپایداری می‌شوند، رام نفس گشته، و نفس به آسانی می‌تواند از سرکشی آن‌ها جلوگیری کند. این جاست که آدمی آن‌چنان خدا را بندگی می‌کند که گویی او را می‌بیند. اگر او خدا را نمی‌بیند ولی این باور و یقین را دارد که خدا او را می‌بیند. چنین کسی دیگر در باطن و سرّ خود هیچ نیروی سرکشی که مطیع امر و نهی خدا نباشد و یا از قضا و قدر خدا به خشم آید، نمی‌بیند و سراپای وجودش تسلیم خدا می‌شود. این اسلام در مرتبه سوم است که در مقابلش ایمان مرتبه سوم قرار دارد، و آن ایمانی است که آیات: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّعْوِ مُعْرِضُونَ!» (۱ تا ۳ / مؤمنون) و نیز آیه: «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ!» (۱۲۶ / بقره) آیاتی دیگر در این زمینه به آن اشاره می‌کند. اخلاق فاضله از رضا و تسلیم و سوداگری با خدا، و صبر در آنچه خدا خواسته، و زهد به تمام معنا، و تقوی، و حب و بغض به خاطر خدا... همه از لوازم این مرتبه از ایمان است. (المیزان ج ۲، ص ۱۶۱)

۴. مرتبه چهارم از اسلام دنباله و لازمه همان مرحله سوم از ایمان است. چون انسانی که در مرتبه قبلی بود، حالش در برابر پروردگارش حال عبد مملوک است، درباره مولای مالکش. یعنی دائماً مشغول انجام وظیفه عبودیت است، آن هم به‌طور شایسته. انسان در حالی که در مرتبه سابق از اسلام و تسلیم است، ای بسا که عنایت ربّانی شامل حالش گشته، و این معنا برایش مشهود شود که ملک تنها برای خداست. و غیر خدا هیچ چیزی نه مالک خویش است و نه مالک چیز دیگر، پس ربی هم سواي او ندارد؛ این که ابراهیم علیه‌السلام در اواخر عمرش از خدای تعالی برای خودش و فرزندش اسماعیل تقاضای اسلام، و دستورات عبادت می‌کند، چیزی را تقاضا کرده که دیگر به اختیار خود او نبوده و کسی نمی‌تواند با اختیار خود آن قسم اسلام را تحصیل کند؛ اسلامی که حضرت ابراهیم علیه‌السلام در آیه مورد بحث درخواست کرده، اسلام مرتبه چهارم بوده، که در برابر این مرتبه از اسلام، مرتبه چهارم از ایمان قرار دارد، و آن عبارت از این است که این حالت، تمامی وجود آدمی را فراگیرد، که خدای تعالی درباره این مرتبه از ایمان می‌فرماید: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ

اَمْثُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ - آگاه باش، که اولیای خدا نه خوفی بر آنان هست، و نه اندوهناک می‌شوند. کسانی که ایمان آوردند، و از پیش همواره ملازم با تقوی بودند!» (۶۲ و ۶۳ / یونس)

چون مؤمنینی که در این آیه ذکر شده‌اند، باید این یقین را داشته باشند که غیر از خدا هیچ‌کس از خود استقلالی ندارد، و هیچ سببی تأثیر و سببیت ندارد مگر به اذن خدا؛ این است معنای آن که فرمود: « نه خوفی بر آنان هست، و نه اندوهناک می‌شوند!»؛ پس این همان ایمان مرتبه چهارم است، که در قلب کسانی پیدا می‌شود که دارای اسلام مرتبه چهارم باشند! (المیزان ج ۲، ص ۱۶۲).

۵. اسلام اعطائی

«رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ!»؛ «پروردگارا، ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشد، به وجود آور!» (۱۲۸ / بقره) حال که معنای کلمه اسلام معلوم شد، این سؤال پیش می‌آید که ابراهیم علیه‌السلام و هم‌چنین فرزندش اسماعیل با این که هر دو پیغمبر بودند، و ابراهیم علیه‌السلام یکی از پنج پیغمبر اولوالعزم و آورنده ملت حنیف، و اسماعیل علیه‌السلام رسول خدا و ذبیح او بود، چگونه در هنگام بنای کعبه از خدا اولین و ابتدایی‌ترین مراتب عبودیت را می‌خواهند؟ اصولاً درخواست اسلام معنا ندارد، برای این که اسلامی که معنایش گذشت، از امور اختیاری هر کسی است، و به همین جهت می‌بینیم، مانند نماز و روزه امر بدان تعلق می‌گیرد و خدا می‌فرماید: اَسْلِمِ!؛ این اسلام که آن دو درخواست کردند، غیر اسلام متداول، و غیر آن معنایی است که از این لفظ به ذهن ما تبادر می‌کند، چون اسلام دارای مراتبی است. به دلیل این که در آیه دیگر ابراهیم علیه‌السلام را با این که دارای اسلام بود، باز امر می‌کند به اسلام. پس مراد به اسلامی که در این جا مورد نظر است، غیر آن اسلامی است که خود آن جناب داشت؛ پس این اسلام، عبارت است از تمام عبودیت، و تسلیم کردن بنده خدا آنچه دارد برای پروردگارش. این معنا هر چند که مانند معنای اولی که برای اسلام کردیم اختیار آدمی است، و اگر کسی مقدمات آن را فراهم کند می‌تواند به آن برسد، الا این که وقتی این اسلام با وضع انسان عادی، و حال قلب متعارف او سنجیده شود، امری غیر اختیاری می‌شود. (المیزان ج ۲، ص ۱۲۴)

ب. حقیقت ایمان و درجات آن:

ایمان از ماده «أمن» گرفته شده، و در مقابل کفر به کار می‌رود. در اغلب موارد ایمان به تصدیق، و کفر به تکذیب معنا می‌شود. لغت‌شناسان در ماده امن دو ریشه امانت که ضد خیانت است، و امن به معنای اطمینان نفس و زوال خوف و نیز تصدیق را لحاظ می‌کنند. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۲۵)

- اخذ التزام عملی در معنای ایمان

مرحوم علامه تعاریف گوناگونی را برای ایمان بیان کرده است. از جمله این‌که ایمان عبارت است از اذعان و تصدیق به چیزی با التزام به لوازم آن. بنابراین در عرف قرآن ایمان به خداوند، تصدیق به وحدانیت او، پیامبران، قیامت و آنچه که پیامبران آورده‌اند همراه با پیروی فی‌الجمله از ایشان است. علامه در سخنی دیگر، جایگاه ایمان را قلب انسان معرفی کرده بدین معنا که ایمان عقد و حالتی قلبی است که برای مؤمن امنیت می‌آورد و اثر یا صفتی است که در دل مؤمن واقعی تحقق می‌یابد. نکته‌ای که در این جا باید بدان اشاره کنیم این است که علامه ایمان را صرف اعتقاد نمی‌داند و التزام به لوازم و آثار عملی آن را ضروری می‌شمارد، البته نوعی آرامش و سکون خاص در نفس نیز از مؤلفه‌های ایمان است که خود نتیجه التزام عملی نسبت به لوازم آن است. در مجموع، وی معتقد است که ایمان به خدا صرف این نیست که انسان بداند و درک کند که خدا حق است؛ بلکه آثار عملی باید بر آن مترتب شود. مرحوم علامه در تعریفی که از ایمان ارائه می‌دهد، شهودی بودن آنرا می‌پذیرد و می‌گوید معرفتی که مقدمه ایمان است از رهگذر شهود حاصل می‌شود. ایشان امر ایمان را نه تنها مخالف عقل نمی‌داند بلکه بر این باور است که این امر را می‌توان با استدلال محکم عقلی مبرهن ساخت. عقل در تن حاکم ایمان بود که ز بیمش نفس در زندان بود؛ از نگاه علامه، ایمان امری معقول است و برای بیشتر انسان‌ها برخاسته از قول و تصدیق نظری همراه با تسلیم می‌باشد. علامه بر این باور است که ایمان برای شمار بسیار اندکی از خواص از طریق کشف و شهود حاصل می‌آید؛ آن هم کشف تام. (مجیدی بیگدلی، ص ۷۹-۸۰)

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ» (۱ و ۲ / مؤمنون)؛ کلمه «ایمان» به معنای اذعان و تصدیق به چیزی، و التزام به لوازم آن است. مثلاً ایمان به خدا در قاموس قرآن به معنای تصدیق به یگانگی او، و پیغمبران او، و تصدیق به روز جزا و بازگشت به سوی او، و تصدیق به هر حکمی است که فرستادگان او آورده‌اند، البته تا اندازه‌ای با پیروی عملی، نه این که هیچ پیروی نداشته باشد، و لذا قرآن را می‌بینیم که هر جا صفات نیک مؤمنین را می‌شمارد، و یا از پاداش جمیل آنان می‌گوید دنبال ایمان عمل صالح را هم ذکر می‌کند: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً - هر که عمل صالح کند چه مرد و چه زن، در حالی که ایمان داشته باشد، ما به‌طور قطع او را به حیاتی طیب زنده می‌کنیم...!» (۹۷ / نحل) پس صرف اعتقاد ایمان نیست، مگر آن که به لوازم آن چیزی که بدان معتقد شده‌ایم، ملتزم شویم و آثار آن را بپذیریم. چون ایمان همان علم به هر چیزی است، اما علمی توأم با سکون و اطمینان به آن، و این چنین سکونت و اطمینان ممکن نیست که منفک از التزام به لوازم باشد. (المیزان ج ۲۹، ص ۱۰)

علامه در بیان ارتباط میان ایمان و عمل صالح، خاستگاه طبیعی عمل صالح را ایمان می‌داند و معتقد است که ایمان و عمل صالح دو روی یک سکه‌اند که هم‌دیگر را تقویت می‌کنند؛ بدین روی که اگر ایمان کامل باشد خود را به زینت ظهور می‌آراید و این بروز و ظهور از رهگذر عمل صالح است. از دیگر سوی، زادگاه طبیعی عمل صالح، ایمان به خدا و معاد است و

بدون آن حتی اگر عمل صالحی نیز انجام پذیرد، امری اتفاقی و بی‌بنیان خواهد بود. علامه عمل را مجموعه‌ای از حرکات و سکنتات می‌داند که انسان با شعور و اراده، برای رسیدن به یکی از مقاصد دنیوی اخروی خود انجام می‌دهد حوزه عمل از جمله عرصه‌هایی است که سخت از ایمان متأثر می‌شود. به فرموده او، نمی‌شود به چیزی ایمان داشت و در عمل، بر خلاف آن رفتار کرد. اساساً از آن‌جا که ایمان فعلی قلبی است، آن‌که عملش با قلبش هم‌سو نیست ایمان راسخی ندارد. وی با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) بر این باور است که ایمان همه‌اش عمل است و دلیل آن هم از ناحیه عقل تمام است و هم از ناحیه نقل و کتاب با توجه به تعریف علامه از ایمان، مشخص می‌گردد که ایمان لوازمی عملی دارد و عمل بیرونی هرچند جزو ایمان نیست، بروز ایمان قلبی است (مجیدی بیگدلی، ص ۸۵). بنابراین علامه طباطبایی با داخل دانستن معنای التزام به لوازم تصدیق در معنا و ماهیت ایمان و نیز بعضاً وارد دانستن پیروی عملی را فی الجمله در ماهیت ایمان، عملاً معنایی متفاوت از معنای التزام را برای ایمان ارائه می‌کند. هرچند التزام به لوازم چیزی در صورت نبود موانع، عمل به مقتضای آن را در پی دارد و موجب پیروی عملی از آن می‌شود، لکن گنجاندن «پیروی عملی» در تعریف ایمان، نظریه ایشان را به نظریه عمل‌گرایانه ایمان نزدیک می‌کند (بدخشان، ص ۸۹) بر همین اساس برخی علامه طباطبائی را معتقد به نظریه «جزئیت عمل برای ماهیت ایمان» معرفی کرده‌اند (فعالی، ۱۳۷۸، ص ۳۳).

- دلالت التزامی ایمان بر اختیار

ایمان فعلی اختیاری است. از این رو در آیاتی از قرآن، انسان‌ها بدان دعوت و مأمور گشته، و به ثواب وعده داده شده‌اند. علامه طباطبائی تحصیل ایمان را تنها از راه اختیار و انتخاب آدمی میسر می‌داند، و توسل به زور و تحمیل را در این باره مردود می‌شمارد. ایشان می‌گوید: عقیده و ایمان هیچ‌گاه در پرتو زور و جبر حاصل نمی‌شود، بلکه تنها برهان و استدلال است که می‌تواند ایجاد عقیده و ایمان بنماید. قرآن در موارد متعددی به این مطلب تصریح فرموده است. از جمله می‌فرماید: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» (بقره: ۲۵۶): اجباری در (پذیرش) دین (و ایمان) نیست، چه آنکه رشد از گمراهی نمایان شده است (المیزان، ج ۴، ص ۲۷۸-۲۷۹). جمله «لا اکره فی الدین»، دین اجباری را نفی می‌کند؛ چون دین عبارت از یک سلسله معارف علمی و یک سلسله معارف عملی تابع آن است، و روی هم رفته از اعتقادات تشکیل می‌شود، و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبار به آن راه ندارد؛ زیرا اکراه تنها در اعمال ظاهری و افعال و حرکات بدنی و مادی تأثیر می‌کند و اما اعتقادات قلبی و علل و اسباب آنها از سنخ اعتقاد و ادراک است و محال است که نتیجه جهل، علم باشد، یا اینکه مقدمات غیرعلمی موجب تصدیق علمی گردد (المیزان، ج ۲، ص ۴۵۳).

او ایمان حقیقی را واقعیتی تشکیکی و ذومراتب می‌داند که قابل افزایش و کاهش است. به باور او ایمان فعلی اختیاری است و در عین حال، عالی‌ترین فضیلت انسانی که آدمی در پرتو عقل و اراده خویش می‌تواند بدان دست یابد. هم‌چنین وی ماهیت ایمان را امری نفسانی و قلبی دانسته و معتقد است تا هنگامی که انقلابی بطنی در نفس انسان رخ ندهد نتیجه به بار نخواهد آمد و آثار ایمان بر جوارح و رفتار آدمی ظاهر نخواهد گشت (مجیدی بیگدلی، ص ۷۹-۸۰).

- درجات ایمان:

در یک سوی مراتب ایمان، مرتبه تام و کامل و والاترین درجه ایمان قرار دارد و در سوی دیگر، ایمان‌های کم‌فروغی که نقصانش به وضوح روشن است. اما در میانه این دو، جایگاه ایمان‌هایی است که نه به آن تمامیت است و نه به این نقصان؛ بلکه از طرف نقص به سوی کمال می‌گراید. کلیت ایمان، مؤمنین راستین را بهشتی می‌کند و مراتب آن، درجات گوناگون آنان را در پیشگاه خداوند فعلیت می‌بخشد ایمان تام و کامل در نگاه علامه، ایمانی نافع است و به همین دلیل، مؤمنین واقعی نمی‌گویند که پروردگارا ما را به دنیا برگردان تا ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم بلکه می‌گویند ما را برگردان تا عمل صالح انجام دهیم. علامه خاطر نشان می‌سازد که ایمان کامل همان توحید خالص است و مقامی عزیز و فضیلتی کمیاب است که جز شمار بسیار اندکی از مردم به آن نمی‌رسند؛ اما اکثر مردم ایمان‌آور نیستند، هر چند پیامبر به ایمان آنان حریص باشد. گذشته از این برخی از ایمان‌ها در تندباد حوادث تکان نمی‌خورند و از بین نمی‌روند، ولی بعضی دیگر را می‌بینیم که به ملایم‌ترین بادی زایل می‌شوند و یا با سست‌ترین شبهه‌ای نابود می‌گردند (مجیدی بیگدلی، ص ۸۰)

«أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ!» (۶۲ / یونس)؛ اولین مرتبه اسلام این است که شخص شهادتین را بر زبان جاری کند و ظاهراً تسلیم شود. و بعد از آن اولین مرتبه ایمان قرار دارد که عبارت است از این که شخص به‌طور اجمال، اعتراف قلبی به مفهوم شهادتین داشته باشد هر چند به همه اعتقادات حقه دینی راه نیابد و لذا از پاره‌ای جهات امکان دارد که با شرک جمع شود. اسلام بنده پیوسته صفا می‌یابد و رشد می‌کند تا بدان‌جا که سراسر وجودش را تسلیم در برابر خدا فرامی‌گیرد و در تمام اموری که به او مربوط است تسلیم به خدا می‌شود که بازگشت هر چیز به سوی خداست. به هر اندازه که رتبه و درجه «اسلام» بالا رود، «ایمان» مناسب آن درجه عبارت می‌شود از اعتراف به لوازم آن مرتبه خاص تا بدان‌جا که بنده برابر پروردگار به حقیقت الوهیت او تسلیم شود و نسبت به او دشمنی و اعتراضی نداشته باشد. در این مرحله بنده نسبت به قضا و قدر و حکم الهی دشمنی نمی‌کند و به هیچ‌وجه به اراده خدا اعتراضی ندارد. به موازات این اسلام نیز، ایمان وجود دارد. ایمان در این مرحله یعنی یقین به خدا و همه اموری که راجع به خداست. این ایمان، ایمان کامل است و بندگی بنده با چنین ایمانی به حد کمال می‌رسد. خدا اهل این نحو ایمان را توصیف به «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ!» می‌کند و این دلالت دارد بر آن که مراد از ایمان در این آیه درجه عالی ایمان است که با دارا بودن آن معنی عبودیت و مملوکیت خالص بنده به خدا به حد کمال می‌رسد. بنده در این درجه از ایمان به چشم می‌بیند که ملکیت از آن خدای «لَا شَرِيكَ لَهُ!» است و هیچ امری در اختیار خودش نیست تا از زوال آن بترسد یا برای از بین رفتن آن محزون گردد. معنای این که اولیای خدا جز از خدا نمی‌ترسند و حزنی ندارند این نیست که خیر و شر، نفع و ضرر، نجات و هلاکت، راحتی و رنج، لذت و الم، نعمت و بلا در نظر آنان مساوی است و ادراک مشابه از آن دارند، زیرا عقل آدمی و بلکه شعور عمومی حیوانی چنین چیزی را نمی‌پذیرد؛ بلکه معنای آن این است که آنان برای کسی غیر از خدا اساساً استقلال در تأثیر قائل نیستند. و منحصرأ ملک و حکم را از آن خدا می‌دانند و لذا از کسی غیر او

نمی‌ترسند مگر از چیزی که خدا می‌خواهد که بترسند و یا از آن اندوهگین شوند. و خدا خواسته است که از پروردگار خویش بترسند و از این که کرامت الهی از دستشان برود محزون گردند و چنین ترس و حزن تسلیم در برابر خداست! عدم خوف و عدم حزن، هم در نشئه دنیا است و هم در نشئه آخرت. (المیزان ج ۱۹، ص ۱۴۸)

- شروط ایمان واقعی

۱. خشوع: از نظر علامه، با توجه به این که ایمان دارای مراتب و درجات است صفات قلبی ناشی از ایمان نیز ذومراتب است. خشوع و فروتنی کامل از پی آمدهای مراتب عالی ایمان است و قلب مراتب در پایین و نخستین ایمان، از خشوع و فروتنی اندکی برخوردار است. «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ!» «آن‌ها که در نماز خاشعند!» (۲ / مؤمنون). کلمه «خشوع» به معنای تأثر خاصی است که به افراد مقهور دست می‌دهد، افرادی که در برابر سلطانی قاهر قرار گرفته‌اند به طوری که توجه وی همه و همه‌اش معطوف او گشته از هر جای دیگر قطع می‌شود. ظاهراً این حالت حالتی است درونی که به نوعی عنایت به اعضاء و جوارح نیز نسبت داده می‌شود. دارنده چنین ایمانی نماز را بپا می‌دارد، چون نماز عبارتست از توجه کسی که جز فقر و ذلت ندارد، به سوی درگاه عظمت و کبریایی، و منبع عزت و بهاء الهی، و لازمه چنین توجهی این است که نمازگذار متوجه به چنین مقامی مستغرق در ذلت و خواری گشته، و دلش را از هر چیزی که او را از مهمش و از هدفش باز می‌دارد برکند، پس اگر ایمان نمازگذار ایمانی صادق باشد، این چنین ایمان توجه او را و هم او را یکی می‌کند، آن هم معبود اوست، و اشتغال او به عبادت، او را از هر کار دیگری باز می‌دارد. پس مؤمن وقتی علی‌الاطلاق مؤمن است که آن چه می‌کند بر اساسی حقیقی و واقعی و مقتضای ایمان باشد، چه ایمان اقتضا دارد که اگر انسان عبادت می‌کند خشوع داشته باشد، و اگر هر کار دیگری می‌کند خالی از لغو و امثال آن باشد (المیزان ج ۲۹، ص ۱۱)

۲. اعراض از لغو: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ!» «و کسانی که از لغو روی گردانند!» (۳/ مؤمنون). فعل «لغو» آن کاری است که فایده نداشته باشد. افعال لغو از نظر دین، آن اعمال مباح و حلالی است که صاحبش در آخرت یا در دنیا از آن سودی نبرد و سرانجام آن منتهی به سود آخرت نگردد، و به نظری دقیق‌تر لغو عبارتست از غیر واجب و غیر مستحب. خدای عز و جل در وصف مؤمنین فرموده که به کلی لغو را ترک می‌کنند بلکه فرموده از آن اعراض می‌کنند. چون هر انسانی هر قدر که با ایمان باشد در معرض لغزش و خطاست، و خدا هم از لغزش‌های غیر کبائر، در صورتی که از کبائر اجتناب شود، بخشوده است. اعراض امر وجودی است، اعراض وقتی است که محرکی و داعی آدمی را به سوی اشتغال به فعلی بخواند، و آدمی از آن اعراض نموده و به کاری دیگر بپردازد و اعتنایی به آن کار نکند؛ ایمان واقعی هم همین اقتضا را دارد، چون سر و کار ایمان هم با ساحت عظمت کبریایی، و منبع عزت و مجد و بهاء است، و کسی که

متصف به ایمان است جز به زندگی سعیده ابدی و جاودان، اهتمام و اشتغال نمی‌ورزد، مگر به کارهایی که حق آن را عظیم بداند، از همین جا روشن می‌شود که وصف مؤمنین به اعراض از لغو کنایه است از علو همت ایشان و کرامت نفوسشان. (المیزان ج ۲۹، ص ۱۴)

۳. انفاق: «وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ!»، «و کسانی که زکات را عمل می‌کنند!» (۴ / مؤمنون). نام بردن زکات با نماز قرینه است بر این که مقصود انفاق مالی است نه تطهیر نفس. دادن زکات هم از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد. چون انسان به کمال سعادت خود نمی‌رسد مگر آن که در اجتماع زندگی کند، و در اجتماع هر ذیحقی به حق خود نمی‌رسد، و جامعه روی سعادت را نمی‌بیند، مگر این که تفاوت طبقاتی در آن نباشد، و همه مردم در بهره‌مندی از مزایای حیات و متاع زندگی برخوردار باشند. انفاق مالی به فقراء و مساکین از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین عامل‌ها برای رسیدن به این هدف است. (المیزان ج ۲۹، ص ۱۵)

۴. حفظ فروج: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ...!»، «و کسانی که عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ کنند مگر از همسران و یا کنیزان خود که در مباشرت با این زنان ملامتی ندارند. کسی که غیر از این زنان را به مباشرت بطلبند ستمکار و متعدی خواهد بود!» (۵ تا ۷ / مؤمنون). حفظ «فروج» کنایه از اجتناب از مواقعه نامشروع است از قبیل زنا و لواط و غیره ولی مواقعه با زنان خود و یا کنیزان مملوک ملامت ندارد. وقتی مقتضای ایمان این شد که به کلی فروج خود را حفظ کنند مگر تنها از دو طایفه از زنان، پس هر کس با غیر این دو طایفه تماس و ارتباط پیدا کند متجاوز از حدود خدا شناخته می‌شود، حدودی که خدای تعالی برای مؤمنین قرار داده است. (المیزان ج ۲۹، ص ۱۶)

۵. رعایت امانت و عهد: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ!»، «و کسانی که امانات و عهد خود را رعایت کنند!» (۸ / مؤمنون). «امانت» به آن چیزی که سپرده شده، چه مال، و چه اسرار و امثال آن گفته می‌شود. در آیه شریفه هم همان مقصود است و دلالت بر همه اقسام امانت‌ها که در میان مردم دائر است می‌کند. کلمه «عَهْد» به معنای هر چیزی است که انسان با صیغه عهد ملتزم شده باشد، مانند نذر و سوگند. و ممکن است مراد به آن مطلق تکلیف‌هایی باشد که متوجه مؤمنین شده، چون در قرآن ایمان مؤمن را عهد و میثاق او نامیده، و هم چنین تکالیفی را که متوجه آنان کرده عهد خوانده است: «أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ - و آیا هر عهدی که با ایشان بسته شود و هر تکلیفی که به ایشان شود بنا دارند تخلف کنند...؟» (۱۰۰ / بقره)؛ «و لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوْغُونَ الْأَدْبَارَ - قبلاً هم با خدا عهد کردند که پشت به جنگ نکنند...!» (۱۵ / احزاب). (المیزان ج ۲۹، ص ۱۷)

۶. مراقبت از نماز: «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ!»، «و کسانی که نمازهای خود را محافظت می‌کنند!» (۹ / مؤمنون). اگر فرموده نماز را محافظت می‌کنند، خود قرینه این است که مراد به محافظت بر عدد آن است. پس

مؤمنین محافظت دارند که یکی از نمازهایشان فوت نشود، و دائماً مراقب آنند، حق ایمان هم همین است که مؤمنین را به چنین مراقبتی بخواند. (المیزان ج ۲۹، ص ۱۸)

- نتیجه‌ی تحقق شروط ایمان:

۱. فردوس: «أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ!»؛ «آن‌ها وارثان‌اند، که بهشت فردوس را ارث می‌برند و در آن جاودان‌اند!» (۱۰ و ۱۱ / مؤمنون). فردوس به معنای بالای بهشت است. وراثت مؤمنین فردوس را، به معنای این است که فردوس برای مؤمنین باقی و همیشگی است، چون این احتمال می‌رفت، که دیگران هم با مؤمنین شرکت داشته باشند، و یا اصلاً غیر مؤمنین صاحب آن شوند، خداوند آن را به ایشان اختصاص داده منتقل نموده است. (المیزان ج ۲۹، ص ۱۸)

۲. تبلور ایمان در مؤمن: «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ...!» (۵۷ تا ۶۱ / مؤمنون)؛ «آنان که از خوف پروردگار خود هراسانند، و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان می‌آورند، و آنان که به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند، و آنان که از آنچه خدایشان داده می‌بخشند و قلبشان ترسان از آن است که به سوی پروردگارشان باز می‌گردند، آنان در خیرات شتاب نموده بدان سبقت می‌گیرند!». خدای سبحان صفات مؤمنون را شرح داده و می‌فرماید: آن‌هایی هستند که از خشیت پروردگارشان مشفقند. این آیه مؤمنین را توصیف می‌فرماید: به این که خدای سبحان را ربّ خود گرفته‌اند، ربی که مالک و مدبّر امر ایشان است، و لازمه این، آن است که نجات و هلاکت دایرمدار رضا و سخط او باشد، در نتیجه مؤمنین، هم از او خشیت دارند و هم دوستش می‌دارند، چون نجات و سعادتشان به دست اوست. همین معنا ایشان را واداشته که به آیات او ایمان آورده، و او را پرستش کنند. «وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ!» (۵۸ / مؤمنون) منظور از آیات هر چیزی است که بشر را به سوی خدای تعالی رهنمون شود، که یکی از آن‌ها رسولان خدایند که حامی رسالت اویند. یکی دیگر کتاب و شریعت ایشان است، که نبوتشان را تأیید می‌کند. و مؤمنین کسانی‌اند که به این‌ها ایمان می‌آورند، چون از خدا خشیت دارند، و همان خشیت وادارشان می‌کند که در مقام تحصیل رضای او برآیند، و دعوت او را بپذیرند، و به امر او مؤتمر شوند، همان اوامری که از طریق وحی و رسالت به ایشان می‌رسد. «وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ!» (۵۹ / مؤمنون)

ایمان به آیات خدا هم در ایشان اثری دارد، و آن این است که وادارشان می‌کند شرکاء را از او نفی کنند و کسی را جز او نپرستند. «وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ!» (۶۰ / مؤمنون) مؤمنین کسانی هستند که آنچه می‌دهند، یا آنچه از اعمال صالح می‌آورند، در حالی می‌دهند و می‌آورند که دل‌هایشان ترسناک از این است که به زودی به سوی پروردگارشان بازگشت خواهند کرد. یعنی باعث انفاق کردنشان و یا آوردن اعمال صالح همان یاد مرگ و بازگشت حتمی به

سوی پروردگارشان است، و آنچه می‌کنند از ترس است. «أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ!» (۶۱ / مؤمنون) مؤمنین که وصفشان کردیم در خیرات و اعمال صالح سرعت نموده، و به سوی آن سبقت می‌جویند، یعنی از دیگران پیشی می‌گیرند، چون همه مؤمن‌اند، و لازمه آن همین است که از یکدیگر پیشدستی کنند. از نظر این آیات، خیرات عبارتند از اعمال صالح، اما نه هر عمل صالح، بلکه عمل صالحی که از اعتقاد منشأ گرفته باشد، نه آنچه نزد کفار از مال و اولاد است (المیزان ج ۲۹، ص ۵۸).

۳. ذوالنور شدن مؤمن به نور ایمان: از نظر علامه، ایمان به خدا صرف این نیست که انسان بداند خدا حق است؛ زیرا مجرد علم، دانستن یا درک کردن به معنای ایمان نیست و حتی ممکن است به استکبار و انکار آلوده گردد. خدا نیز در قرآن فرموده است: «و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم» (نمل/۱۴): آن را انکار کردند در حالی که دل‌هایشان بدان یقین و علم داشتند. اما از آنجا که ایمان با انکار نمی‌سازد باید نتیجه گرفت که ایمان صرف ادراک نیست، بلکه عبارت است از پذیرش ویژه از ناحیه نفس نسبت به آنچه بدان علم یافته‌ایم؛ پذیرشی که باعث می‌شود نفس در برابر آن ادراک و آثاری که اقتضا دارد تسلیم شود. بنابراین انسان باید به مقتضای علم خود ملتزم باشد و به اصطلاح دارای عقد قلب باشد؛ بدین معنا که نتایج و آثار علمی علم، هر چند فی الجمله، در وی پدیدار گردد. بنابراین انسان مؤمن کسی است که اولاً به وجود خداوند و ثانیاً به وحدانیت او عالم باشد و ثالثاً به لوازم و مقتضای علم خود پایبند بوده، شرط عبودیت و بندگی را در عمل به جا آورد. علامه بر این باور است که مؤمن واقعی، دارای حیات و نوری دیگر است. این سخن مجاز گویی نیست، بلکه از نظر او، به راستی در مؤمن، حقیقت و واقعیتی دارای اثر وجود دارد که در دیگران وجود ندارد. خداوند در نهاد فرد با ایمان نوری قرار داده است که همان علم زاییده از ایمان است (مجیدی بیگدلی، ص ۹۱)؛ «... وَ يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ...!»؛ «... و برایتان نوری قرار دهد که با آن زندگی کنید!» (۲۸ / حدید). اطلاق آیه دلالت دارد که این مؤمنین، هم در دنیا «نور» دارند و هم در آخرت. درباره «نور» دنیایی آنان می‌فرماید: «آیا کسی که مرده بود سپس ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم که با آن در بین مردم آمد و شد می‌کند، مانند کسی است که در ظلمت‌هایی به سر می‌برد که بیرون شدنی برایشان نیست!» (۱۲۲ / انعام) درباره «نور» آخرتشان می‌فرماید: «... روزی که مؤمنین و مؤمنات را می‌بینی که نورشان پیشاپیش آنان در حرکت است...!» (۱۲ / حدید) (المیزان ج ۳۷، ص ۳۶۳)

۴. نضرة وجه مؤمن و نظاره‌ی جمال حق: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ!»؛ «در امروز که قیامت به پا می‌شود، وجوهی زیبا و خرم است، و مسرت و بشاشیت درونی از چهره‌ها نمایان است، و جمال حق را نظاره می‌کنند.» (۲۲ و ۲۳ / قیامت). مراد به نظر کردن به خدای تعالی، از نظر قلبی و دیدن قلب به وسیله حقیقت ایمان است. این طائفه دل‌هایشان متوجه پروردگارشان است و هیچ سببی از اسباب دل‌هایشان را از یاد خدا به خود مشغول نمی‌کند،

چون آن روز کلیه سبب‌ها از سببیت ساقط‌اند. در هیچ موقفی از مواقف آن روز نمی‌ایستند و هیچ مرحله‌ای از مراحل آن جا را طی نمی‌کنند، مگر آن که رحمت الهی شامل حالشان است و از فزع آن روز ایمن‌اند، هیچ مشهدی از مشاهده جنت را شهود نمی‌کنند و به هیچ نعمتی از نعمت‌هایش متنعم نمی‌شوند، مگر آن که در همان حال پروردگار خود را مشاهده می‌کنند، چون نظر به هیچ چیز نمی‌کنند و هیچ چیزی را نمی‌بینند، مگر از این دریچه که آیت خدای سبحان است، و معلوم است که نظر کردن به آیت از آن جهت که آیت است، عینا نظر کردن به صاحب آیت یعنی خدای سبحان است. (ج ۳۹، ص ۳۲۷)

جمع‌بندی:

از مجموع آنچه در روایات آمده است روشن می‌شود بین ایمان و اسلام تلازم منطقی یک‌سویه برقرار است به گونه‌ای که هر جا ایمان باشد قطعاً اسلام محقق است اما ثبوت اسلام ملازمه با ایمان ندارد. اما از نظر علامه طباطبایی با گفتن شهادتین اولین مرتبه اسلام تحقق می‌یابد و به دنبال آن نیز اولین مرتبه ایمان شکل می‌گیرد و با التزام عملی به آن و ازدیاد معرفت درجه تسلیم و اسلام انسان ارتقاء یافته و آن نیز ایمان مرتبه‌ی عالی‌تر را در پی دارد و هکذا تا عالی‌ترین درجه اسلام که اوج انقیاد انسان به اوامر الهی و رضا به قضاء الهی و نیل به مقام امن از خوف و حزن است. بنابراین از نظر ایشان تلازم طرفینی بین اسلام و ایمان برقرار است.

منابع:

۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، المفردات، بیروت، دارالفکر.
۲. طباطبایی، محمد حسین، ۱۳۶۴، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
۳. فعالی، محمدتقی، ۱۳۷۸، ایمان دینی در اسلام و مسیحیت، تهران، کانون اندیشه جوان.

مقالات:

۱. بدخشان، نعمت اله، تبیین و بررسی حقیقت ایمان، ویژگی‌ها و پیامدهای آن در تفسیر المیزان، فصلنامه معرفت کلامی؛ بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال ششم، شماره ۱
۲. عطایی، محمد رضا، ایمان و آثار آن و رابطه اش با اسلام، فصلنامه مشکوه، پاییز ۱۳۶۷، شماره ۲۰
۳. مجیدی بیدگلی، کبری، معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی، فصلنامه اندیشه دینی، بهار ۱۳۸۶، شماره ۲۲،